

Nataliia Sas. Individual educational path as the main form of higher education in Ukraine.

The methodological assumption that education (including higher education) is aimed at fulfilling the strategic objectives of economic development makes the slogan “Industry 5.0 must be matched by education 5.0” (both at the level of educational process management and management itself) legitimate. This determines the relevance of the chosen topic.

The author identifies economic (transition to Industry 5.0; development of special and specific (military) theoretical knowledge and applied skills; “trends” in the Ukrainian economy (in particular, high-tech complex economy); development of scientific, technical and innovative activities at a new technological level) and demographic (shortage of labor force, employees in different industries and different levels of education) factors that cause changes in the activities of higher education institutions in Ukraine.

In the face of new challenges, the author believes that “useful knowledge” (i.e., specific knowledge), the prompt updating of specific knowledge, skills and abilities necessary for professional activities in a particular workplace and to ensure the multifunctionality of existing personnel, is becoming more in demand than academic knowledge.

Since the variability of “useful knowledge” is much greater than the number of academic programs, the individual order for educational services is becoming widespread, and therefore, the main (most widespread) form of implementation of the individual order for educational services in Ukraine is the individual educational path (route).

Key words: individual educational trajectory (route), economic and demographic factors, “useful knowledge”.

Є. В. Свіщова, О. Г. Ніколаєва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФРІЛАНС ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВІД НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Система сучасної державної освіти є досить інертною і не в змозі швидко виправити ті вади, які присутні в ній на сьогоднішній день. Головна проблема нам бачиться в тому, що державна система освіти не може достатньо задовольнити потреби кожної людини, оскільки вона орієнтована на «середнього» учня та на інтереси держави. Тому цілком логічно в таких умовах виглядає тенденція комерціалізації освітньої сфери, коли до неї приходять все більше бізнес-структур та приватних репетиторів, які пропонують додаткові послуги. Таким чином, можна сказати, що педагогічний фріланс – розумне та обґрунтоване доповнення до державної системи, що дозволяє задовольнити потребу учнів у якісних, глибоких специфічних знаннях.

Педагогічний фріланс – це форма викладацької діяльності, при якій педагог працює на себе і надає освітні послуги різним клієнтам або організаціям на договірній основі. Такі педагоги не прив'язані до конкретної школи, університету чи іншого навчального закладу, а можуть працювати в різних форматах, таких як приватне репетиторство, онлайн-викладання, консалтинг та освітні консультації, розробка навчальних матеріалів, тьюторинг та наставництво, корекційна педагогіка та спеціальна освіта, розробка та проведення тренінгів, освітній менеджмент та коучинг, мовне навчання та інше [1].

Чому сучасні педагоги обирають «вільний політ» не лише як додаткову, а іноді й основну зайнятість? Мотиви та причини, що змушують прийняти остаточне рішення, у кожного викладача свої, але можна виділити кілька основних.

По-перше, це можливість здобуття фінансової незалежності, яка стає реальнішою під час роботи поза закладом освіти, оскільки оплата послуг педагога-фрілансера різко відрізняється від заробітної плати шкільного вчителя або викладача вишу. Мабуть, прагнення не залежати від держави і гідно заробляти – головна причина, яка спонукає педагогів ставати на шлях фрілансу.

По-друге, це вільний графік та зручне планування робочого часу, яке педагог-фрілансер може за будь-яких обставин підлаштувати під власні потреби. Педагогічний фріланс – це спосіб

не переробляти і жити в комфортному ритмі, слідує своїм біологічним годинникам і потребам організму, вести по-справжньому здоровий спосіб життя, знаходити час для занять спортом, зустрічей з друзями, туристичних мандрівок тощо.

По-третє, це можливість професійно зростати і розвиватися, яка при роботі в державній системі освіти часто підмінюється складанням нікому не потрібних звітів і планів – часто на одні й ті самі теми незліченну кількість разів. Педагог-фрілансер може рухатися в цікавому йому напрямку, обираючи тільки ті проекти, що йому подобаються, удосконалюючи методики, освоюючи нові технології, відточуючи свою майстерність.

Таким чином, ми бачимо, що педагогічний фріланс пропонує викладачам багато можливостей та переваг, але разом з тим він пов'язаний із низкою викликів.

Потрібно зазначити, що на відміну від постійної роботи в освітніх установах, фрілансери можуть мати коливання в доходах, залежно від кількості клієнтів, їхньої платоспроможності та тривалості співпраці, сезонних змін та попиту на їхні послуги. Втрата кількох клієнтів може суттєво вплинути на фінансову стабільність.

Педагог-фрілансер самостійно планує свій робочий день, що може бути викликом для тих, хто не має навичок тайм-менеджменту. Відсутність чіткого графіка може призводити до вигорання або, навпаки, недовантаження. Також робота з дому вимагає організації комфортного і продуктивного робочого середовища, що може бути складним, якщо вдома багато відволікаючих факторів.

Фрілансери самі відповідають за своє професійне зростання. Вони мають знаходити можливості для навчання та розвитку, які не завжди очевидні або доступні без підтримки традиційної освітньої системи. Педагог-фрілансер має постійно стежити за змінами в освітній сфері, оновлювати свої знання та методики викладання, що вимагає часу і ресурсів.

Працюючи як фрілансер, педагог може відчувати брак соціальної взаємодії, яка є важливою частиною роботи в школі чи університеті. Відсутність колективу може призводити до почуття ізоляції та самотності.

Для успішної роботи педагог-фрілансер повинен активно шукати клієнтів, що може вимагати навичок у маркетингу, саморекламі та веденні переговорів. Зростання популярності онлайн-навчання і репетиторства призводить до посилення конкуренції. Викладачі повинні вміти відрізнитися від інших і пропонувати унікальні послуги.

Педагог-фрілансер повинен самостійно розбиратися в юридичних питаннях, таких як укладання договорів, вирішення спорів з клієнтами, ліцензування тощо. Фрілансери самі відповідають за управління фінансами, ведення обліку доходів і витрат, а також сплату податків. Це може бути складно, якщо відсутні знання у фінансовій сфері.

Фрілансери повинні забезпечувати високий рівень якості освітніх послуг, що може бути викликом без стандартів, які визначаються традиційними навчальними закладами. Отримання об'єктивного зворотного зв'язку від учнів і клієнтів може бути непростим, що ускладнює оцінку власної роботи та її коригування.

Таким чином, можна зробити висновок, що педагогічний фріланс підходить для тих, хто цінує незалежність і готовий активно працювати над власним розвитком та пошуком нових можливостей у сфері освіти.

Майбутнє педагогічного фрілансу виглядає перспективним завдяки глобальним змінам у сфері освіти, технологічним інноваціям та зростаючому попиту на персоналізовані освітні послуги. Так, за даними Global Market Insights, глобальний ринок онлайн-освіти в 2021 році оцінювався приблизно в \$250 мільярдів, і очікується, що до 2027 року він досягне понад \$1 трильйона. Це зростання створює значні можливості для педагогів-фрілансерів, особливо в контексті онлайн-викладання. А за даними Research And Markets, ринок приватного репетиторства глобально зростає на 7,1% щорічно в період з 2019 по 2024 рік. Репетиторство є одним із найбільш популярних напрямків педагогічного фрілансу, особливо в країнах з високою конкуренцією за вступ до вищих навчальних закладів, таких як Китай, Індія та США. Також можна навести дані дослідження Urwork, що у 2023 році близько 39% робочої сили в США

складали фрілансери. Хоча ця статистика стосується всіх галузей, вона відображає загальну тенденцію до переходу на фріланс, яка також стосується і педагогів. Крім того, неймовірними темпами зростає кількість учнів різних електронних курсів. Такі платформи як Udemu, Coursera, Skillshare, мають мільйони користувачів і сотні тисяч викладачів. Наприклад, Coursera повідомляє про понад 87 мільйонів зареєстрованих учнів на платформі станом на 2021 рік і вже про 124 мільйони станом на 2023 рік, що підкреслює величезний потенціал для педагогів-фрілансерів у створенні та продажі онлайн-курсів [2].

Таким чином, можна зробити висновок, що педагогічний фріланс має значний потенціал, адже це нові можливості для самореалізації та професійного розвитку, але для того, щоб скористатися цими можливостями, викладачам доведеться постійно адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інноваційні методики та підтримувати високий рівень професіоналізму. Для тих, хто готовий вчитися та впроваджувати нові підходи, ці зміни можуть стати основою для успішної кар'єри в новому освітньому середовищі.

Список бібліографічних посилань

1. Гук, Л. П. (2016). Гнучка нестандартна зайнятість: систематизація форм і використання на ринку праці України. *Український соціум*, 1(56), с. 114–129.
2. Ніколаєва, О., Свіщова, Є. та Саакян, І. (2024). Світові і вітчизняні тенденції на ринках педагогічного фріланса. У: *Innovative Education: Problems and Prospects of Scientific Research*. Stuttgart, с. 74–78.

References

1. Huk, L. P. (2016). Hnuchka nestandardna zaunyatist№: systematyzatsiya form i vykorystannya na rynku pratsi Ukrainy [Flexible non-standard employment: systematization of forms and use in the labor market of Ukraine]. *Ukrayins.Nekyу sotsium* [Ukrainian Society], 1(56), pp. 114–129.
2. Nikolayeva, O., Svishchova, YE. ta Saakyan, I. (2024). Svitovi i vitchyznyani tendentsiyi na rynkakh pedahohichnoho frilansa [Global and domestic trends in the pedagogical freelance markets]. In: *Innovative Education: Problems and Prospects of Scientific Research*. Stuttgart, pp. 74–78.

Свіщова Євгенія Віталіївна, Ніколаєва Олена Георгіївна. Педагогічний фріланс як можливість зменшення залежності викладача від навчального закладу.

Стаття присвячена педагогічному фрілансу — формі викладацької діяльності, при якій педагог працює на себе і надає освітні послуги різним клієнтам або організаціям на договірній основі. Наголошується, що педагогічний фріланс пропонує викладачам багато можливостей та переваг – можливість здобуття фінансової незалежності, вільний графік та зручне планування робочого часу, можливість професійно зростати і розвиватися. Але разом з тим він пов'язаний із низкою викликів – фрілансери можуть мати коливання в доходах, відсутність чіткого графіка може призводити до вигорання, педагог може відчувати брак соціальної взаємодії, повинен самостійно розбиратися в юридичних питаннях тощо. Робиться висновок, що педагогічний фріланс має значний потенціал, адже це нові можливості для самореалізації та професійного розвитку, але для того, щоб скористатися цими можливостями, викладачам доведеться постійно адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інноваційні методики та підтримувати високий рівень професіоналізму. Для тих, хто готовий вчитися та впроваджувати нові підходи, ці зміни можуть стати основою для успішної кар'єри в новому освітньому середовищі.

Ключові слова: педагогічний фріланс, репетиторство, онлайн-викладання, тьюторинг, освітні консультації, коучинг.

Svishchova Yevheniia, Nikolaieva Olena. Pedagogical freelance as an opportunity to reduce a teacher's dependence on an educational institution.

The article focuses on pedagogical freelance – a form of teaching activity in which a teacher is self-employed and provides educational services to various clients or organizations on a contractual basis. It is emphasized that pedagogical freelance offers teachers many opportunities and advantages – the opportunity

to gain financial independence, a free schedule and convenient planning of working hours, the opportunity to grow and develop professionally. But at the same time, it is associated with a number of challenges – freelancers may have fluctuations in income, the lack of a clear schedule can lead to burnout, a teacher may feel a lack of social interaction, must independently understand legal issues, etc. The article concludes that pedagogical freelance has significant potential, because it offers new opportunities for self-realization and professional development, but in order to take advantage of these opportunities, teachers will have to constantly adapt to new realities, implement innovative methods and maintain a high level of professionalism. For those willing to learn and implement new approaches, these changes can become the basis for a successful career in the new educational environment.

Key words: pedagogical freelance, tutoring, online teaching, educational consulting, coaching.

О. Л. Сидоренко

ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНІХ ОСВІТНІХ ОЦІНЮВАНЬ В УКРИТТЯХ: ДОСВІД СПІВПРАЦІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ, ДЕПАРТАМЕНТІВ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабне російське вторгнення стало випробовуванням на міцність, перевіркою на саме право існування і для нашої держави, і для українського суспільства, і для освітньої сфери зокрема.

Аналізуючи виклики і проблеми воєнного часу, які постали перед освітою, дослідники визначають падіння якості освіти; руйнування навчальних закладів; масову міграцію населення; окупацію територій, на яких проживають українські здобувачі освіти й педагоги; колаборацію частини педагогів з окупаційною владою; скорочення фінансування сфери освіти; «відсутність ресурсів на належну реалізацію реформи «Нова українська школа»; подеколи деструктивні та/або популістські рішення освітньої політики; брак учителів з окремих предметів»; нестачу укриттів; погіршений психоемоційний стан учасників освітнього процесу; роботу в умовах постійного стресу [1].

Абсолютно погоджуючись із важливістю усіх наведених проблем, хотілося б наголосити на першочерговій необхідності створення безпечного освітнього середовища, особливо у регіонах, які розташовані найближче до лінії боєзіткнення, наприклад у Харкові.

Міська влада Харкова цілком усвідомлює важливість розвитку освіти навіть у складних умовах війни і робить усе можливе, щоб створити безпечні умови для очного навчання – будуються підземні школи, створюються коворкінги для студентства. «Харків – це центр науки, студентства та інтелекту. Ми не маємо права втратити цей потенціал. Разом із центральною владою ми повинні створити комфортні й безпечні умови для наших вишів, щоб Харків залишався студентським та інноваційним центром», – зазначив міський голова Ігор Терехов на всеукраїнському заході, присвяченому Всесвітньому дню науки [2].

Метою публікації є висвітлення досвіду співпраці різних структур – органів державної влади, місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів вищої освіти та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (Харківського РЦОЯО), – що став справжньою синергією, яка забезпечує вирішення проблем, викликаних воєнним станом.

У 2024 році Харківський РЦОЯО спільно з державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та закладами освіти Полтавської, Сумської та Харківської областей виконали комплекс робіт із забезпечення проведення національного мультипредметного тесту (НМТ); єдиного вступного іспиту (ЄВІ); єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – зовнішніх освітніх оцінювань, що проводяться Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗОО).